

ÓZBEK ÚRP-ÁDET HÁM LIRIKALIQ QOSIQLAR

Raxmanbergenov Nurjigit

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Folklor hám etnografiya” qaniygeligi sırtqı bólim 2-kurs studentı

Moyanov Iqlasbay Jiyenbaevich

dotcent, PhD

Ózbekistan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat instituti Nókis filyali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464239>

Annotaciya. Bul maqalada ózbek úrp-ádet hám lirikaliq qosıqlar haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Folklor, úrp ádet, lirika, lapar, besik toy, sunnet toy, ólan, lirikaliq qosıqlar.

UZBEK TRADITIONS AND LYRICAL SONGS

Abstract. This article is dedicated to Uzbek traditions and lyrical songs.

Keyword: folklore, traditions, lyrics, lofar, lullaby wedding, hatna wedding, death, lyrics of the song.

УЗБЕКСКИЕ ТРАДИЦИИ И ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

Аннотация. Эта статья посвящена узбекским традициям и лирическим песням.

Ключевое слово: фольклор, традиции, лирика, лофар, колыбельная свадьба, Хатна свадьба, смерть, лирика песни.

Toy qosıqları – Toy máresimleri bolğan úyleniw toyı, sunnet toy, besik toy sıyaqlı hár qıylı bolğanınday, onda atqarılatuǵın qosıqlarda hár túrli.

Yar-yar qız uzatılar keshesinde aytilatuǵın qosıqlardan biri

Lapar - Neke toylarında qızdıń úyinde ótkeriletuǵın “Qız aqshamı”, “Qız bázimi”, “Qız ası”, “Lapar keshesi” dep atalatuǵın bázimlerde lapar aytiladı.

Qızlar menen jigitler eki tárep bolıp, dásme-dás aytısqanda, sóz benen tartısıw oynaganday boladı. Bul bázimde bir jigit hám qız aldığa shıǵıp lapar aytısadı.

Besik toy – Ózbekistanda keń tarqalğan eski shańaraq máresimlerden biri esaplanadı. Bul máresim bala tuwılǵanda jeti, toǵız, on birinshi kúnleri yakı kelin-kúyewdıń ata-analarınıń óz-ara kelisiwleri menenbelgilengen kúnde tiykarınan aǵayın-tuwısqań, qońsı-qobalar menen ótkeriledi. Besik toyınıń basqa máresimlerden parqı sonda, onda er adamlar qatnaspaydı hám tiykarınan háyel-qızlar qatnasadı. Ádette besik toy shańaraqtaǵı birinshi (tuńǵısh) perzent ushın ótkeriledi. Besik toyı Ózbekistanda ulıwma “Besik toyı” deyilse da, biraq túrli regionlarda aymaqlıq atlarǵa

da iye. Misal ushın Buxarada Govora bandon – besikke baylaw deyilse, Xarezmde “Buvaq yigilish” dep aytilgan.

Súnnet toy – Ózbek xalqında áyyemnen saqlanıp kiyatırğan máresim súnnet toy (ul toyı). Ózbeistannıń túrli aymaqlarında bul máresim “xatna toy”, “Chukron”, “Qolın páklew” sıyaqlı atlar menen júritiledi.

Bul máresimda uzaq tariyxıy dáwirler menen baylanıslı bolıp, insaniyat tariyxınıń dáslepki dáwirlerindegi ul balalardı bir jas basqishtan ekinshisine ótiwin arnawlı máresim, initsiyatsiya tárizinde belgilew dástúri tiykarında qalıplesken. Bunday ádetler yaxudiyalarda hám islam dini tarqalğan mámleketlerde dástúrge aylanğan. Musılmanlarda súnnet toyın ótkeriwden maqset “islamnıń súnnetin ornılaw” bolıp esaplanadı.

Bul máresim ul balalarda 3-5-10 jasda ótkerilgen. Dástúrge kóre súnnet toyına tayarlıq jarayanında bir qatar úrp-ádetler (kórpe tigiw, toy sarpaların pishiw hám tigiw) jası úlken hám orta jastağı kóp balalı háyellerge tapsırılğan. Toyğa deyin bolğan dáwirde tandır kórdi, sóqim qoydi, másláhat ası sıyaqlı máresimler ótkerilgen.

Ólan – Neke toyları, ayırım waqıtları bayram kúnleri, ayırım jıyınlarda saz-áspabsız atqarılatuǵın ólanlar kóbirek sharwalar, diyqanlar arasında tarqalğan. Misalı ólanlarda shopan jigít pene shopan qız ózleriniń kewil sezimlerin aytısıp sóz sheshenliginde, adamiyılıqta bir-birlerin sınaǵanday boladı, bul bellesiwde tárepler bir-birlerine sawǵalar beredi.

Lirikalıq qosıqlar - Xalıqtıń eń jaqsı orzuların sáwlelendirgen, joqarı insaniy paziyleterdi bay hám shuqır ruwhiy keshirmelerdi sáwlelendirgen, jeke halda hám jámaát bolıp qanday da bir nama arqalı atqarılatuǵın qosıqlarǵa lirik qosıqlar deyiledi.

Ishqı-muhabbat temasındaǵı lirikalıq qosıqlar mazmunı, naması, dilge jaqınlığı menen óz aldına ajralıp turadı. Olarda haqıyqiy muhabbattı sıylaw qádirine jetiw, mánawiy hám ruwhiy páklik, opadarlıqtıń qimbat, tábiyiyılıǵı sáwlelenedi.

Xalıqtıń lirikalıq qosıqlarına tán qásiyetleri sonnda, olarda xalıqqa tán bolğan, kemtarlıq, kewillerdiń pákligi anıq kórinedi.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.

2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN

- THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАП Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research.–2023.–Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture.–2023.–Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
24. Ayapova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.

27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СӘЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research.–2023.–Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.

41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH